

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ERKIN AZAM IJODIDA VATAN, MILLAT, MA'NAVIYAT MASALALARI (Shovqin romani misolida)

Ubaydullayeva Jamila Xurramovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti oqituvchisi,

Kocharova Dildora Karim qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Boshlangich talim va sport
tarbiyaviy ishi yonalishi talabasi

Annotatsiya: Maqolada Erkin Azamning Shovqin romani g'oyaviy xususiyatlari, ma'naviyat, vatan, millat, mentalitet kabi masalalarning ilgari surilishi kabilar haqida so'z yuritilgan. Fikrlar asardan olingan parchalar bilan dalillangan.

Kalit so'zlar: Roman, muallif nutqi, syujet, kompozitsiya, xarakter, mavzu, g'oya, tasvir, ifoda, personaj.

O'zbekiston xalq yozuvchisi E. A'zamning adabiy salohiyati, so'z qo'llash mahorati, asarlarida olib chiqadigan g'oyaning chuqur ekanligini adabiyotga aloqador kishi borki, biladi. Yozuvchi asarlarining janriy tarkibi, mavzu mundarijasi ham xilma xil ekanligini bilamiz, uning songgi yillarda yaratgan asarlari kop etirofha sazovor bolgan. Shulardan biri "Shovqin" deb nomlanib, unda

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Yozuvchi inson hayotiga mutlaqo boshqa tarafdin nazar tashlashni maqul koradi. Aslida, hayotning hech kutilmagan tomoniga nigoh qaratish, voqeylikni oylamagan joydan boshlash, muammoni qoya bilish uning oziga xosligini belgilovchi mezonlardan biridir.

Shovqin nima ozi? Shovqin - anglanmagan tovushlar yigindisi. Aniq bolmagan ovozlarning qoshilib, aralashib ketishi. Yozuvchi voqeylikni timsol darajasiga kotarib, jamiyat va millat manaviy inqirozini shu nom ostida umumlashtirib, sarlavhaga chiqaradi. Mana shu shovqin, gala-govur roman sujeti uchun koprik vazifasini otyadi. Shaxs (Farhod) muammosini umummillat (insoniyat) dardlari sathida tasvirlashga intiladi. Dunyoning shovqinlariga aralashib ketib, ozligini unutib, mani topolmay ovvora odanning shovqinlar orasida otgan hayoti asarga asos qilib olingan. Katta manodagi “shovqin”ga, yani dunyoning ozi shovqindan, gala-govurlardan iboratligiga ishoralar borday. “Shovqin” romanida ziyoli qatlam sanalmish sanat ahlining manaviy inqirozi sabablari fosh etiladi. Yozuvchi manaviy idealini yoqotgan, undan ayrilgan odamlar ichidan ideal qidirayotgandek,.. Ayni maqsadda Farhod Ramazonning otmishidan, xotirasidan hayolidagi tasavvurlariga otuvchi tuynuk ornida foydalanadi. Uzoq yurtlarda arosatda kun kechirayotganda millatdoshlarimiz kechmishlarini bosh qahramon xotirasida tiklab, asl maqsadni qoliplab, voqelikni orama shaklda beradi. Romanning boshlanmasida ikki jumla borki, etiborni tortadi. “Olis bir shahardan ketma-ket kelgan bu qoshaloq xabar Farhod Ramazonni shoshirib qoygan edi” Bu qoshaloq xabar” egalaridan biri Ravshan Akobirov, ikkinchisi Vika. Bu obrazlar roman sujet liniyasini belgalab, voqealarga impuls beruvchi ikki katta trassa - yol vazifasini bajaradi. Bu yollarning chorrahasida

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Farhod Ramazon turadi.

Maqsadni chuqurroq anglash uchun ikkinchi gapni tolaligicha beramiz. “...Endi orqaga qaytib bolmaydi. Bu yoshga endi qorqadigan joyi ham qolmagan...ligi haqidagi xabar nafaqat Farhodga tegishli, balki gapning bir uchi muallifga ham borib taqaladi. Mohiyatan xulosa hukm ornida. Chunki shu parchada Farhod ovozdin boshqa muallifning ichki ovozini anglash qiyin emas. Farhod Ramazonga ketma-ket kelgan bu xatlar uning “eski savdolarini tiglab” umrining onqir-chonqir soqmoklarini, hali izlari bosilib ketmagan xotiralarini tozgitib yuboradi. Farhod obrazi ortida esa yozuvchi shaxsi turganini sezish qiyin emas. Muallif nutqi va qahramon ovozlarning qoshilib ketish xodisasi roman janriga xos murakkab hodisa. Bu yozuvchidan katta iqtidor talab etadigan jarayon. Bu shunday nutq hodisasiki, bir vaqtning ozida muallif nutqi ichida ozganing nutqi, personajlar nutqi, kinoya aksentlari qoshilib ketib, ichki dialogik munosabatlar yigindisining aralashmasini yuzaga keltiradi. Shu orinda ovozlar qorishiqligi, gibridlashuv hodisasi yuz beradi. Bunda bazan muallif va qahramon nutqi bir nuqtada birlashsa, boshqa orinda esa unga qarshi chiqadi, yana unga kesatiqlar, iddaolar qiladi.

Uzoq qishloqning tuppa-tuzuk, momin-musulmon ozbek oilasida tugilgan bolaga “komsomol ota” Fidel deb ot qoyishida kinoyadan kora ham bogizda qolgan alamlar, okinchlar jamlangan. Uning qismati azon bilan Fidel ismini qoshib aytilgandayoq belgilangan edi. Ramziy qatlamlariga singdirilgan kinoya, zaharxanda kesatiqlar ohangi fojining tasir kuchini orttiradi. Asardagi ismlar zamiridagi manolar ozining semantik kompleksiga egaligi alohida mavzu.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Odamzodning shaytoniy sifatlari ustun kelgan, nafs bolalagan muhitdan jirkangan, bezgan yigit bu sharoitni tabiiy deb qabul qilgan ayolni “sevib” qoladi. Uni qayta-qayta kongli tusaydi, unutilmaydi. Bu qanday qahramon ozi? Yozuvchi nima demoqchi? Farhod kim? Vika kim? Duragaylarning hayotini korsatishi orqali yozuvchi nimalarga ishora qilmoqda? Adabiyotga, millatga bu roman nima bera oladi? Bir-birini chalkashtirib keladigan savollarga javobni asardan topishga harakat qilib koramiz.

Yozuvchi oz maqsadiga yetish yolida roman voqeligi markaziga aynan manaviy qiyofasini yoqotgan kimsalar, razolatga botgan odamlar, ularning fojiali kechmishlarini asos qilib olib, ularning tuban jihatlariga urgu beradi. Farhod – soxta mafkuraning, anglanmagan etiqodning qurboni bolgan avlod vakili. U insoniy sifatlarini yoqotgan odamlar orasida ozligini qidiradi, bu yolda u nafs kochalarida tentiraydi. “Goho yetti uxlab tushingizga kirmagan girdob yo magzavalarga yoliqasiz, ammo ularni chetlab-aylanib emas, aynan kechib otmoqqa mahkumsiz!” Bu -Farhodning falsafasi. Mahkumlikmi, moyillikmi?! Afsuski, girdobni kechib otib bolmaydi. Mana shu magzavalarga iymonini ham qoshib oqizish xavfi yozuvchiga azob beradi. Xuddi shu orinda Farhod ovozi bilan muallif ovozi qoshilib, ikki xil ohang, ikki shaxs manerasi birlashib, uygunlashib ketadi. Bazida qahramonning ozi muallifga aylangan, goyo rol oynayotgandek, shaxsiy hayoti xususida ozi estetik mulohaza yuritayotgandek taassurot ham paydo bo‘ladi. Yoxud yozuvchi ham voqelikka befarq emasday tuyuladi...

Anglanmagan o‘zlik, ehtiyojga aylanmagan e’tiqod, his qilinmagan vatangadolik romanning asosiy g‘oyasidir. Lekin hammasi yuzaki, shartliday... Na musulmon, na kofir. Malum vaqt musulmonlikka davo, keyin yana bilganini qilish, faqat

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

shakllardan iborat, mani yoqday... Biologik odamlar, tanadan ajragan ruh, hayvonsifat kimsalarning shaytoniy xatti-harakatlaridan konglingiz behuzur boladi. Farhodning aynan “haromi” Vikani sevib qolishi, unga eltadigan sabablar ham mantiqiy tashlanmaganmi, yoxud inson konglidagi anglab bolmas jumboqlarmi?! Tirikjon, sirli yaralmishmi? Muallif qoshimcha yoritgich ornida Shayx Sanon hikoyatini eslatib otadi. Lekin hamma oshiq ham Shayx Sanon bolavermaydi-da! Farhodning ozi ham shayxning “ilohiy talpinishlari” oldida biz kimmiz degan iddaoga begona emas va unda umid ham yoq emas. Xabar 17 yillik yaraning hali bitmagan jarohatini qayta tiglab, isyon umidga aylanadi. “Yurak yiglayapti, yurak aza tutayapti” - Farhodning kongli notinch. Dardga davo esa Vika, Vika, Viktoriya, Dildoriya, Dildora, Dildor. U kim ozi:’ Ohangdagi ozgarish, mano tovlanishlari, erkalatish, ardoqlash, tuygu va munosabatlar ifodasiga faqat ugina loyiq koriladi. “Koriladi”-da Farhod va muallif nutqi uygunlashib, tilaklar birlashib ketganday... Romandagi kopovozlilikni ilgash uchun yangi kozlar, otkir nigohlar kerakdir balkim. Yashiringan konsepsiyani anglash uchun yangichg idrok zarurdir. Lekin, nima bolganda ham, ozbek kitobxonni bunday begona tasvir, ochiq ifoda usuliga organmagan, milliy mentalitetimiz bunga imkon bermagan. Bu esa, oz navbatida, romanning badiiy qimmatiga tasir qilmay qolmaydi. Ozimizda tugilgan “Nima uchun?”larni qanoatlantirish uchun javob qidirishga togri keladi. Yozuvchi millatning fojiasini, jamiyat tanazzulini, tarixini unutib qoyish, xalq ananalarini, qadriyatlarni mensimaslik oqibatidan xavotirda. U tasvir obyektini qilib tarixning “eng kir, eng qora nuqtasini tanlaydi” (A.Qodiriy), nurni shu nuqtalarni qidiradi. Jamiyat taraqqiyotidagi eng nursiz, olchoq odamlar todasi tasviri maqsadni ochishda, unga yetishda kalit vazifasini otyadi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Yozuvchi xavas qilinmagan, anglanmagan vatangadolik, anglanmagan ozlik, anglanmagan etiqod kabi inson uchun ahamiyatli tuygularni nishonga olgan, u begona duragaylikning urchib ketishidan hadikda. Asar orta'siga kelganda, nima uchundir muallif shartta voqeilikka aralashadi. Aslida, esa insonning ozidagi ichki kurashlar, tortishuv oxir-oqibat uning murosayu madorasidir. Shu joygacha ozi bilan ozi kurashib kelgan qahramon buyogiga ozini kondirib yashamoqdan ojiz. “Talotopning ichidan kongilga moye bir ohangni topa bilsa, ana shu odam yutadi.] Kongilni oylang, kongilni avaylang. Kongil - ozingizniki, qolgan shovqinsuron esa dunyoga tan”. Farhod qalbida aql, nafs, kongil bosh kotaradi. Irqidan, dinidan, millatidan qati nazar, inson mukarram zot, u barchasidan baland yaralmish. Kongil ham, egasi ham yagona. Farhodning kongliga moye “ohang” - Vika. Undan boshqasi uning oldidan otabersin. Dunyoning shovurlari Farhod uchun manisiz gala-govurdan iborat. Faqatgina bunday shovqin haqida Arosatku uzoqqa chozilmas, asorati chatoqda” deb okinadi Farhod.

Foydalanilgan adabiyotlar royxati

Azam E. Shovqin. Roman. Toshkent, Sharq, 2012.

Rahimjonov N. Istiqlol va bugungi adabiyot. Toshkent, Oqituvchi, 2012

Normatov U. Ijod sehri. Toshkent, Sharq, 2007.

Mustaqillik davri adabiyoti. Toshkent, Gafur Gulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2006

